

БЎЛАЖАК ХАРБИЙ МЕНЕЖЕРЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Қўчқоров Баходир Тошмуродавич
Низомий номидаги ТДПУ тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7421636>

Аннотация. Мақолада узлуксиз таълимнинг мазмун-моҳияти, уни таъкил этиши шакллари ва тамойиллари ҳамда глобаллашув шароитида рақобатбардош кадрлар тайёрлашда узлуксиз таълимнинг инсонларнинг шахсий ва касбий ривожланишидаги тутган ўрни ва аҳамияти ёритилган. Шунингдек, республикамизда узлуксиз таълим тизимини ислоҳ этиши тенденциялари таҳлил қилиниб, тавсиялар берилган.

Калитли сўзлар: таълим, узлуксиз таълим, “uzluksez ta’lim” концепцияси, узлуксиз таълим тизими, таълим шакллари, ҳаёт давомида таълим олиши, инновацион жамият.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ВОЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены суть и содержание непрерывного образования, его организационные формы и принципы, а также роль и значение непрерывного образования в подготовке конкурентоспособных кадров в развитии формирования интеллектуального и профессионального развития человека в условиях глобализации. Проанализированные тенденции и даны рекомендации по реформированию непрерывного образования республике.

Ключевые слова: образование, непрерывное образование, понятие «непрерывное образование», система непрерывного образования, формы обучения, непрерывное обучение, инновационное общество.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE MILITARY MANAGERS

Abstract. The essence and content of continuous education, its organizational forms and principles, as well as the role and importance of continuous education in preparation of competitive personnel in development of formation of intellectual and professional development of person in the context of globalization are considered in this article. There analyzed trends and recommendations on reforming the continuous education of the republic.

Key words: education, continuous education, concept of "continuous education", system of continuous education, forms of education, lifelong learning, innovative society.

Мамлакатимиз таълим соҳасида салмоқли ишлар амалга ошириляётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлашнинг мақсадли йўналишларини аниқлаш, айниқса, педагог кадрларнинг касбий малакалари ва билим савиясини узлуксиз юксалтириш энг долзарб масалалардандир. Жаҳон таълим тизимида фан ва инновация фаолиятининг ютуқларидан кенг фойдаланиш, жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларини изчил ва барқарор ривожлантириш мамлакатнинг муносиб келажагини барпо этишнинг муҳим омили бўлиб бормоқда. Япония, АҚШ, Финландия, Корея, Россия, Хитой каби давлатларда юқори касбий компетентликка эга, рақобатбардош кадрлар тайёрлашга ривожланишнинг асосий йўналиши сифатида қаралиб, таълимда инновацияларни, шу жумладан, ўқитишнинг замонавий, интерактив ва ижодий услубларини кенг жорий этилиши таъминланмоқда.

Бўлажак харбий менежерларда умуммаданий компетентликни ривожлантиришда ўзига хос шахсий қобилиятлар зарур бўлиб, бу муваффақиятни амалга ошириш учун, ундан катта маъсулият талаб қилади. Бошқарув жараёни фаолияти, бу махсус кўникмалар, билимлар, малакалардан хабардорлик ҳисобланиб, бу жараёнда менежердан ўзига ишонч, ҳиссий мувозанат, устунлик, стрессга чидамлик, ижодкорлик, ютуққа интилиш,

ишбилармонлик руҳи, масъулият, вазифани бажаришда ишончлилик, мустақиллик, ижтимоийлик каби ҳислатларини намоён этишни талаб қилади.

Бўлажак менежерларда ишбилармонлик фазилатлари деганда менежернинг қуйидаги қобилиятлари мавжудлиги тушунилади: мақсадга эришиш учун энг қисқа йўлни топиш қобилияти; мустақил фикрлаш ва зудлик билан асосли қарорлар қабул қилиш қобилияти; уларнинг бажарилишини изчил ва ташаббускор равишда таъминлаш қобилияти; инсон энергиясини чиқариш қобилияти яъни ташаббускорлик ҳамда ғайратдир. Бўлажак ҳарбий менежерларда умуммаданий компетентликни ривожлантириш деганда ўз ваколат доирасидаги бошқаруви ва бажараётган ишнинг моҳиятини пухта билиш, турли ҳодисалар ва жараёнлар ўртасидаги алоқаларни англаш, кўзланган мақсадларга эришишнинг мумкин бўлган йўллари ва усуллари топиш тушунилади. Менежернинг умуммаданий компетентликни ривожлантириш асосан қуйидагиларда ифодаланади:

“Компетентлик” тушунчасининг моҳияти. Бозор муносабатлари шароитида меҳнат бозорида устувор ўрин эгаллаган кучли рақобатга бардошли бўлиш ҳар бир мутахассисдан касбий компетентликка эга бўлиш, уни изчил равишда ошириб боришни тақозо этмоқда. Хўш, компетентлик нима? Касбий компетентлик негизида қандай сифатлар акс этади? Педагог ўзида қандай компетентлик сифатларини ёрита олиши зарур. Айни ўринда шу ва шунга ёндош ғоялар юзасидан сўз юритилади. **“Компетентлик”** тушунчаси таълим соҳасига психологикизланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, қутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади. Касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгаллигини эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутди. Шунингдек, компетенция мутахассислик билимларини доимо бойитиб боришни, янги ахборотларни ўрганишни, муҳим ижтимоий талабларни англай олишни, янги маълумотларни излаб топиш, уларни қайта ишлаш ва ўз фаолиятида қўллай билишни тақозо этади. **Инглизча “competence”** тушунчаси луғавий жиҳатдан бевосита **“қобилият”** маъносини ифодалайди. Мазмунан эса “фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш”ни ёритишга хизмат қилади.

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгаллигини ва уларни амалда юқори даражада қўллай олиниши

Касбий компетентлик қуйидаги ҳолатларда яққол намоён бўлади:

Касбий компетенцияга эга мутахассис:

Касбий компетентлик сифатлари. Касбий компетентлик негизида қуйидаги сифатлар акс этади

Қуйида касбий компетентлик негизида акс этувчи сифатларнинг моҳияти қисқача ёритилади.

1. Ижтимоий компетентлик – ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгалик, касбий фаолиятда субъектлар билан мулоқотга кириша олиш.

2. Маҳсус компетентлик – касбий-педагогик фаолиятни ташкил этишга тайёрланиш, касбий-педагогик вазифаларни оқилона ҳал қилиш, фаолияти натижаларини реал баҳолашни изчил ривожлантириб бориш бўлиб, ушбу компетентлик негизида психологик, методик, информацион, креатив, инновацион ва

коммуникатив компетентлик кўзга ташланади. Улар ўзида қуйидаги мазмунни ифодалайди:

Сифатлар:

Ижтимоий компетентлик

Шахсий компетентлик

Технологиккомпетентлик

Махсус (ёки касбий)компетентлик

Касбий компетентлик негизида акс этувчи сифатлар

Экстремал компетентлик Психологик, методик,информацион,креатив, инновацион, коммуникатив ва бошқа компетентлик

- мураккаб жараёнларда;
- ноаниқ вазифаларни бажаришда;
- бир-бирига зид маълумотлардан фойдаланишда;
- кутилмаган вазиятда ҳаракат режасига эга бўла олишда
- ўз билимларини изчил бойитиб боради;
- янги ахборотларни ўзлаштиради;
- давр талабларини чуқур англайди;
- янги билимларни излаб топади;
- уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди

1) психологик компетентлик – педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, талабалар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш;

2) методик компетентлик – педагогик жараёни методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, метод ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўллай олиш, воситаларни муваффақиятли қўллаш;

3) информацион компетентлик – ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш;

4) креатив компетентлик – педагогик фаолиятга танқидий, ижодий ёндашиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгаллигини намойиш эта олиш;

5) инновацион компетентлик – педагогик жараёни такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилаш, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга самарали татбиқ этиш;

6) коммуникатив компетентлик – таълим жараёнининг барча иштирокчилари, жумладан, талабалар билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий таъсир кўрсата олиш.

3. Шахсий компетентлик – изчил равишда касбий ўсишга эришиш, малака даражасини ошириб бориш, касбий фаолиятда ўз ички имкониятларини намоён қилиш.

4. Технологик компетентлик – касбий-педагогикни бойтадиган илғор технологияларни ўзлаштириш, замонавий восита, техника ва технологиялардан фойдалана олиш.

5. Экстремал компетентлик – фавқулотда вазиятлар (табiiй офатлар, технологик жараён ишдан чиққан)да, педагогик низолар юзага келганда оқилона қарор қабул қилиш, тўғри ҳаракатланиш малакасига эгалик. Бир қатор тадқиқотларда бевосита педагогга хос касбий компетентлик ва унинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган.

Бундай тадқиқотлар сирасига А.К.Маркова, ва Б.Назаровалар томонидан олиб борилган изланишларни киритиш мумкин. Ўз тадқиқотларида А.К.Маркова педагогнинг касбий компетентлиги қуйидаги таркибий асослардан иборат эканлиги айтилади **6. Педагогнинг касбий компетентлиги.** Ўзбекистонда педагогнинг касбий компетентлиги, унинг ўзига хос жиҳатлари ўранилган бўлиб, уларорасида Б.Назарова томонидан олиб борилган тадқиқот ўзига хос аҳамият касб этади. Тадқиқотчининг фикрига кўра педагогга хос касбий компетентлик негизида қуйидаги таркибий асослар ташкил этади Касбий-педагогик компетентликка эга бўлишда ўз устида ишлаш, ўз-ўзини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Ўз-ўзини ривожлантириш вазифалари ўзини ўзи таҳлил қилиш ва ўзини ўзи баҳолаш орқали аниқланади.

Бугунги замонавий жамиятда инсон фаолиятининг энг кенг соҳаларидан бири - бу таълим ҳисобланади. Охириги йилларда таълимнинг ижтимоий роли ортиб, дунёнинг аксарият давлатларида таълимнинг барча турларига бўлган муносабат ўзгарди. Таълим ижтимоий ва иқтисодий тараққиётнинг бош, етакчи омили сифатида қаралмоқда. Бундай эътиборнинг сабаби замонавий жамиятнинг энг муҳим қадрияти ва асосий капитали - бу янги билимларни излаш, эгаллаш ва ностандарт қарорлар қабул қилишга қодир бўлган инсон ҳисобланади. Шундай экан, ҳозирги даврда таълим шахс ва жамиятни ривожлантиришда ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув ва кескин рақобатчилик кучайиб бораётган шароитда инсоннинг олдинги даврдаги бутун ҳаёт учун таълим олиш эмас, балки бутун ҳаёти давомида узлуксиз таълим олиш заруратини келтириб чиқармоқда.

Баъзи бир манбаларга кўра, таълимнинг узлуксизлиги тўғрисидаги илк ғояларни баъзи бир Ғарб тадқиқотчилари ҳатто Сукрот, Афлотун, Аристотель ва Сенеканнинг инсоннинг доимий равишда маънавий такомиллашуви ҳақидаги диний-фалсафий тасаввурларида ва илмий асарларидан ҳамда бунга ўхшаш ғояларни муқаддас ислом динимизда ҳам учратишимиз мумкин. Узлуксиз таълим ғоясининг пайдо бўлиши ўз навбатида, бир томондан педагогик концепция сифатида, бошқа томондан эса, амалиётнинг натижасида пайдо бўлган.

Умуман, бугунги кун тушунчасидаги катталар таълими ривожланиши XIX асрдаги саноат инқилоби натижасида фан, техника, ижтимоий-иқтисодий муносабатлардаги ўзгаришлар оқибати билан боғлиқ.

Шахс ижтимоий ўзлигини англашнинг мукамаллик даражасига эришганидан сўнг ифтихор туйғусини ҳис эта бошлайди. Ҳар бир инсон ижтимоий муҳитда шахсга айланиши мумкин, аммо ўзлигини англашнинг энг юқори даражага етиши ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Ўзлигини англашнинг мукамаллик даражасига эришган шахсгина элим, юртим, деб яшаши билан бир қаторда, шу эл-юрти бахти-саодати, тинчлиги йўлида жонини ҳам қурбон қила оладиган фидойи шахс бўлади.

“Узлуксиз таълим” концепцияси биринчи марта ЮНЕСКОнинг 1965 йилдаги форумида таниқли назарийчи П. Лангранд томонидан ўртага ташланиб сезиларли даражада назарий ва амалий резонансга сабаб бўлди ва натижада ўтган асрнинг 60 йиллари охирига келиб мазкур ибора илмий таҳлилнинг махсус предметига айланди. Узлуксиз таълимни халқаро даражада ўрганишнинг устуворликлари ўз ичига таълим тизимининг узлуксизлигини таъминловчи узлуксиз касбий таълим, қўшимча таълим, катталар таълими, аҳолининг ҳимоя қилинмаган қатлами таълимини ва иқтисодий моделларни қамрайди.

Узлуксиз таълим тизимининг ривожланиши, унинг ўзига хос хусусиятларини илмий жиҳатдан тадқиқ этишга сезиларли даражада ҳисса қўшган МДҲ олимларидан С.Г.Вершловсий, Н.В.Василенко, С.М. Вишнякова, В.И.Ильина, О.М. Никандров, В.И. Подобеда ва бошқаларнинг номларини келтириб ўтиш мумкин.

Замонавий илмий адабиётларда узлуксиз таълим борасида бир-биридан фарқланувчи бир неча нуктаи назарларни учратиш мумкин. Улардан энг кўп учрайдиганлари: “узлуксиз таълим-бутун ҳаёт давомида эгаллайдиган таълим”, “узлуксиз таълим - катталар учун таълим”, “узлуксиз таълим - бу узлуксиз касбий таълим” каби иборалар қўлланилса, жаҳон педагогикасида узлуксиз таълим бир нечта атамалар билан изоҳланиб улар ичида “давом этувчи таълим”, “ҳаёт давомида ўқиш”, “доимий ўқиш” иборалари кенг қўлланилади.

Замонавий ўқитувчининг ижтимоий ҳаётга мос, мутаносиб, ижтимоий фаол шахс сифатида ўзлигини намоён этишининг энг тўғри ва мукамал йўли шахс ўзини илму маърифат, юксак маънавият ва маданият билан ўраб, бу ҳаётда ўз ўрнини топиб, уни ёмонликка бошловчи нафси ва ҳою ҳавасларини жиловлаб олиб, ўз шахсини тарбиялаб, комиллик сари интилиб яшайдан иборат. Фақат шундагина у педагог деган номга лойиқ бўлиб, ҳақиқий касбий бахтга эриша олади. Замонавий педагогда эса фидойи инсон сифатида шаклланишга таъсир этувчи бундай замонавий касбий сифатлар бўлишини замон талаб этмоқда.

Юқоридаги таҳлилга кўра, замонавий дарсда инновацион, педагогик ҳамда ахборот технологиялар татбиқ этилмаса, таълим ўз самарасига эга бўлмайди. Бу жараёнда эса ўқитувчининг замонавий касбий сифатлари етакчи ўринга эга. Шу сабабли узлуксиз педагогик таълимни ташкил этиш ва ривожлантиришда ушбу муаммонинг илмий жиҳатдан тўлиқ ўз ечимига эга бўлиши ҳозирги кун педагогикасининг энг муҳим ва долзарб вазифасига айланди. Таълимни инновацион, педагогик ҳамда ахборот технологиялари асосида ташкил этиш давр талабидан келиб чиқади. Айти пайтда, давр ўз ўзанидан ташқарига чиқиб кетишга ҳам йўл қўймайди. Зеро, ҳар қандай таълимни ташкил этиш шаклининг асосида муайян ижтимоий эҳтиёжлар ётади. Таълим-тарбия жараёнининг мақсад ва вазифалари ҳам ана шундай эҳтиёжлар асосида юзага келади ва бу кўплаб адабиётларда илмий асослаб берилган.

Узлуксиз таълим тизимида таълимни замонавий технологиялар асосида ташкил қилиш фақат янги билимларни ўрганиш, маълумот олиш билан чекланадиган бўлса, унинг ижтимоий моҳияти бир томонламалигича қолиб кетади. Таълимни замонавий педагогик, ахборот ҳамда инновацион технологиялар асосида ташкил қилиш жараёни шунчаки кечадиган жараён эмас. Унинг методикаси эса педагогика фанида ишлаб чиқилган бўлиб, мунтазам равишда такомиллаштиришни талаб этади.

Мамлакатимизда бозор муносабатларига ўтиш барча соҳалар каби таълим соҳасини ҳам ислоҳ қилиш заруратини юзага келтирди. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиб, ижтимоий иқтисодий ривожланишнинг ўзига хос йўлини танлаши кадрлар тайёрлаш тизимини ва мазмунини қайта ташкил этишни зарур қилиб қўйди. Шунингдек, кадрлар тайёрлаш тизимининг демократик ўзгаришлар ва бозор ислохотлари талабларига мувофиқ эмаслиги, ўқув жараёнининг моддий техника ва ахборот базаси етарли эмаслиги, юқори малакали педагог кадрларнинг етишмаслиги, сифатли ўқув ва ўқув-услубий ва илмий адабиёт ҳамда кўргазмалар материалларнинг етарли эмаслиги, таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасида ўзаро ҳамкорлик ва интеграциянинг йўқлиги ва ҳоказолар кадрлар тайёрлашдаги муҳим камчиликлар эди.

Булар эса замон талабларига мос рақобатбардош кадрлар тайёрлашга тўсқинлик қилаётган эди. Шунинг учун таълимни жаҳондаги илғор тажрибаларни ўрганиб, улардан ижодий фойдаланган ҳолда ташкил этиш зарурати пайдо бўлди. Бунда таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, уни ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлар ва сарқитлардан тўла халос қилиш, ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи малакали кадрлар тайёрлаш миллий тизимини яратиш мақсад қилиб қўйилди ва натижада таълимнинг мазмуни янги кўникмалар, ахборот билан ишлаш, педагогик муаммоларни ижодий ҳал этиш қобилиятлари ривожланиши билан бойиб

бормоқда. Ахборотни ифодалашнинг одатдаги усуллари – оғзаки ва ёзма нутқ ўрнини таълимнинг компьютер воситалари эгалламоқда, интернет тармоғидан кенг фойдаланилмоқда.

Интернетдаги маълумотларга кўра, ҳозирги кунда бир ярим миллиардга яқин киши, яъни сайёрамиздаги ҳар тўртинчи киши ахборот коммуникацион технологиялар воситасида таълимий, касбий ва шахсий муомалада иштирок этмоқда. Шу билан бирга дунё бўйича илм-фан ривожининг бугунги ҳолати, айниқса, бу борадаги замонавий ахборот технологиялари кенг жорий этилган жамиятда турли фан соҳаларида билимларнинг тез янгиланиб бориши таълим олувчилар олдида уларни жадал эгаллаш билан бир қаторда, мунтазам ва мустақил равишда билим излаш вазифасини қўймоқда.

Замонавий, етук мутахассислар тайёрлашда миллий ва умуминсоний маданий кадрлар асосида таълим ва тарбия узвий боғлиқликда олиб борилиши белгилаб берилди. Чунки аждодларимиз доимо таълим ва тарбияни биргаликда олиб борганлар ва бу борада улкан меросга эга бўлганлар. Бу мерос бугунги авлодни мардлик, инсонпарварлик, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Аждодларимиз фарзандни ёшлигидан меҳнатсевар, масъулиятни сезадиган, берилган вазифаларни ўз вақтида аниқ бажарадиган қилиб тарбиялашга катта эътибор қаратганлар. Биз аждодларимиз тажрибасини бугунги глобаллашув жараёнида ҳам қўллашимиз, бу борада эса, ҳар бир ота-она, ўқув муассасаси жамоаси ва маҳалланинг ёрдамига таянишимиз керак. Таълим ва тарбиянинг самарадорлиги барчамизнинг ёшлар тарбиясига масъулият билан қарашимиз, уларнинг хатти ҳаракатларига нисбатан эътиборли ва синчков бўлишимиз, тажрибада синалган миллий урф-одат ва кадрлардан унумли фойдаланишимизга боғлиқ.

REFERENCES

1. «Таълим тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 225-модда; 2013 й., 41-сон, 543-модда).
2. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 150-модда; 2013 й., 41-сон, 543-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2018 йил 5 январдаги ахборотномаси, 03/18/456/0512-сонли қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 февралдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги ПФ-4958 сонли фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “ Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909- сонли қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иктисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ3151-сонли қарори. 7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги “Мақтабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги «Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5313-сон фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касбхунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармониغا ШАРХ// <http://uzlidep.uz/positionparty/82>